
INKLYUZIV TURIZM: MUAMMO VA YECHIMLAR

Xamidullayev Komoliddin Zayniddin o‘g‘li

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

“Turizm” yo‘nalishi talabasi

Turanov Sunnatulloh Ro‘zivadav o‘g‘li

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

“Turizm” yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada inklyuziv turizm nima ekanligi, sohadagi mavjud muammolar va ularning yechimlari muallif nigohida qanday ekanligi bilan qisqacha tanishasiz. Bugungi kunda nafaqat aholi soni, shu bilan birgalikda aholi orasida nogironlik ko‘rsatkichi yil sayin ortib bormoqda. Ushbu ko‘rsatkich statistika ma‘lumotlariga ko‘ra, bugungi kunda 1 miliarddan oshiq, ya‘ni dunyo aholisining 15% ini tashkil qilmoqda. Mutaxassislarining fikricha ushbu ko‘rsatkich 2050-yilga kelib 1.2 milliardga teng bo‘ladi. Nogironlik har qanday holatda ham inson uchun dunyo ko‘rish va o‘z – o‘zini rivojlantirish uchun to‘siq bo‘lmasligi zarur. Shuni ham ta‘kidlashimiz joizki nafaqat butun dunyoda, balki O‘zbekistonda ham muhtaram Prezidentimiz tashabbuslari bilan ushbu soha rivoji uchun bir qator ishlar va loyihalar amalga oshirilmoqda.

Kalit so‘zlar. Statistika, inklyuziv turizm, Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST), imkoniyatlar, statistika.

Abstract. In this article, you will briefly get acquainted with what inclusive tourism is, the current problems in the field and how they are solved in the author's view. Today, not only the population, but also the rate of disability among the population is increasing every year. According to statistics, this indicator is more than 1 billion today, that is, 15% of the world's population. According to experts, this figure will reach 1.2 billion by 2050. In any case, disability should not be an obstacle for a person to see the world and develop himself. It should also be noted that not only in the world, but also in Uzbekistan, a number of works and projects are being implemented for the development of this industry with the initiatives of our honorable President.

Key words: Statistics, inclusive tourism, World Health Organization (WHO), opportunities, statistics.

Аннотация. В этой статье вы кратко познакомитесь с тем, что такое инклюзивный туризм, с современными проблемами в сфере и как они решаются, по мнению автора. Сегодня с каждым годом увеличивается не только численность населения, но и уровень инвалидности среди населения. По статистике, этот показатель сегодня составляет более 1 миллиарда, то есть 15%

населения планеты. По оценкам экспертов, к 2050 году эта цифра достигнет 1,2 миллиарда. В любом случае инвалидность не должна быть препятствием для человека, чтобы увидеть мир и развиваться. Следует также отметить, что не только в мире, но и в Узбекистане по инициативе нашего уважаемого Президента реализуется ряд работ и проектов по развитию этой отрасли.

Ключевые слова: Статистика, инклюзивный туризм, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), возможности, статистика.

Kirish

Barchaga ma'lumki bugungi kunda turizm iqtisodiyotda eng rivojlanayotgan tarmoqlardan biri hisoblanadi. Bu o'z navbatida so'ngi yillarda olib borilayotgan qator islohotlar natijasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Turizmning rivojlanishi nafaqat iqtisodiyotga, shu bilan birgalikda, xalqning yashash sharoitiga, sifatli transport qatnoviga va logistikaga o'z hissasini qo'shadi. Turizm sohasi mutaxassislarining fikricha, XXI asrda turizm dunyo miqyosida eng ustuvor foyda keltiruvchi sohaga aylanadi. 2022 – yil ma'lumotlariga ko'ra yer yuzida 960 milliondan ortiq sayyoh xalqaro miqyosda sayohat qilgan.

Turizm so'zi uchta hislatni o'z ichiga oladi bular:

- ✓ mavjudlik
- ✓ qulaylik
- ✓ jozibadorlik

Barcha sayyohlar ushbu hislatlardan bahraman bo'lishga va yetarli darajada zavq olishga haqlidir. Ammo shunday aholi qatlami borki, dunyoning bor go'zalligidan boricha bahramand bo'lishi qiyin, hattoki, imkonsizdir.

Statistikaga ko'ra [2]:

- Nogironligi bor shaxslar dunyo aholisining **15%i** yoki **1 milliardini** tashkil qiladi.

- Nogironlikdan bevosita yoki bilvosita zarar ko'rgan insonlar soni dunyo aholisining 30%ini tashkil qiladi.

- Hisob-kitoblarga ko'ra, 2050-yilga kelib aholi orasidagi nogironligi bo'lgan shaxslar soni 1,2 milliardga ko'tariladi.

Inklyuziv turizm o'zi nima? – Inklyuziv turizm barcha tashrif buyuruvchilarning hech qanday to'siqlar va cheklovlarsiz ajoyib vaqt o'tkazishini ta'minlaydi. Bu maxsus tuzatishlar yoki imkoniyatlarga muhtoj bo'lishi mumkin bo'lgan mijozlarning keng doirasi uchun turizm tajribasini yaxshilaydi. Yuqorida ta'kidlaganimiz kabi yil sayin dunyo aholisi, sayyohlar soni va nogironligi mavjud aholi qatlami ham ortib bormoqda. Bugungi kunda jami sayyohlarning 7% izi ana shunday insonlar tashkil qilmoqda.

Inklyuziv turizm, shuningdek, qulay turizm yoki inklyuziv sayohat sifatida ham tanilgan, jismoniy, hissiy, kognitiv yoki boshqa nogironligidan qat'i nazar, barcha shaxslar sayohatda erkin ishtirok etishi va ulardan bahramand bo'lishlarini ta'minlashga qaratilgan. Bu to'siqlarni olib tashlash va manzillar, transport, turar joy, tadbirlar va xizmatlarni hamma uchun ochiq qilish uchun turar joy bilan ta'minlashni o'z ichiga oladi.

Inklyuziv turizmning ba'zi asosiy jihatlari:

1. **Jismoniy foydalanish imkoniyati:** Bu mehmonxonalar, restoranlar, sayyohlik joylari va transport vositalari kabi jismoniy muhitlarni harakatchanligida muammolari bo'lgan odamlar uchun ochiq qilishni o'z ichiga oladi. Bunga nogironlar aravachasi uchun rampalar, liftlar, foydalanish mumkin bo'lgan hammom va belgilangan to'xtash joylari kiradi.

2. **Sensorli foydalanish imkoniyati:** Ko'p odamlarda sezuvchanlik yoki buzilishlar bor, bu ularning sayohat tajribasiga ta'sir qilishi mumkin. Inklyuziv turizm ushbu ehtiyojlarni tinch joylar, brayl yozuvlari, audio tavsiflar va vizual signallar kabi turar joy bilan ta'minlash orqali hisobga oladi.

3. **Kognitiv imkoniyatlar:** Ba'zi odamlarda kognitiv nuqsonlar yoki ma'lumotlarni qayta ishlashda qiyinchiliklar bo'lishi mumkin. Inklyuziv turizm axborot-kommunikatsiya materiallarini sodda til, piktogrammalar va o'qilishi oson bo'lgan belgilar kabi tushunarli formatlarda taqdim etilishini ta'minlaydi.

4. **Moliyaviy imkoniyatlar:** Iqtisodiy omillar ham ayrim shaxslar uchun sayohat qilishda to'siq bo'lishi mumkin. Inklyuziv turizm tashabbuslari nogironlar yoki moliyaviy resurslari cheklangan odamlar uchun sayohatni yanada qulayroq qilish uchun chegirmalar, subsidiyalar yoki maxsus narxlarni taklif qilishni o'z ichiga olishi mumkin.

5. **Ta'lim va xabardorlik:** Nogiron sayohatchilarning ehtiyojlarini tushunish uchun turizm sanoati xodimlarini o'qitish sifatli xizmat ko'rsatish uchun juda muhimdir. Bunga sezgirlikni o'rgatish, asosiy imo-ishora tilini o'rganish va turli turdagi nogironlarga qanday yordam berishni tushunish kiradi.

6. **Hamjamiyat ishtiroki:** Inklyuziv turizm sayyohlik faoliyati va diqqatga sazovor joylar hamma uchun yoqimli va ochiq bo'lishini ta'minlash uchun mahalliy hamjamiyat bilan hamkorlikni o'z ichiga oladi. Bu nogironlik bo'yicha himoya guruhlari bilan maslahatlashishni va rejalashtirish va rivojlanish jarayoniga nogironligi bo'lgan jamiyat a'zolarini jalb qilishni o'z ichiga olishi mumkin.

Inklyuziv turizm nafaqat nogironlarga foyda keltiradi, balki xilma-xillik, tenglik va ijtimoiy inklyuziyani rag'batlantirish orqali har bir kishi uchun umumiy sayohat tajribasini boyitadi. Sayohatni yanada qulayroq qilish orqali inklyuziv turizm barcha sayohatchilar uchun, ularning qobiliyatlari yoki nogironligidan qat'i nazar, yanada yoqimli va yoqimli muhit yaratishga yordam beradi.

Adabiyotlar tahlili

N.Tuxliyev, D.Norkulova, B.Safarov, M.Pardayev va boshqalar kabi mamlakatimiz olimlari, shu bilan birgalikda, Y.Sigida, F. Lazarevna, V.Preobrajenskiy va boshqalar kabi xorijiy olimlar ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamning ta’lim, ijtimoiy, tibbiy xizmatlarga bo’lgan ehtiyojini o’rganish va qondirish masalalari, ijtimoiy normalarning moslashu-vchanligini ta’minlashga qaratilgan ilmiy ishlarida keng yoritilgan.

Y.Sigida, N.Baklagina, I.Lukyanova va Z.Kreyenkovalar o’zlarining – *“Инвалидность как предиктор особых потребностей в туристских услугах”* maqolasida, “...Nogironlikning taqdim etilgan modellari muammoni “individuallashtirish” ga olib keladi, bu esa shaxs va ijtimoiy muhitning o’zaro ta’siri orqali nogironlikning shakllanishining ijtimoiy jihatini hisobga olmaydi. Bunday yondashuvning natijasi nogironlarga nisbatan ijtimoiy chetlanish va kamsitishning tan olinishidir. Nogironlik nogironning o’zi uchun individual muammo bo’lib qolmoqda. Nogironlar ijtimoiy siyosatning obyekt sifatida qaraladi, lekin uning subyekti sifatida emas” degan qarashni olg’a suradi [3].

N.B.Belousova o’zining *“Зарубежный опыт популяризации инклюзивного реабилитационно-социального туризма”* maqolasida “...Inklyuziv reabilitatsiya va ijtimoiy turizm kontseptsiyasining asosi universal dizayn bo’lib, uning etti tamoyili 30 yildan ko’proq vaqt oldin nogironlar aravachasi me’mori Ron Meyson va uning Shimoliy Karolina shtat universitetidagi hamkasblari tomonidan ishlab chiqilgan va amalga oshirilgan” deya ma’lumot beradi [4]. Ya’ni, nogironligi bo’lgan shaxslar uchun ilk qulay imkoniyatlardan biri sifatida nogironlar aravachasi yaqqol misol bo’la oladi.

Yosh olimlarimizdan, Qo’ziboyev B. hamda, Ibragimov B. o’zlarining maqolalarida inklyuziv turizmga ta’sir qiluvchi va uni tashkil qilish imkoniyatlarini cheklovchi omillar sifatida quyidagilarni keltirishadi [1]:

- potensial turistlarning jismoniy holati (nogironlik, cheklangan imkoniyat);
- potensial turistlarning moddiy ahvoli;
- turistik safarlar uchun maxsus transport vositalarining mavjud emasligi;
- joylashtirish vositalari narxlarining sezilarli darajada yuqoriligi;
- ma’muriy to’siqlarning mavjudligi (masalan, xorijiy safarlarni rasmiylashtirish bilan bog’liq rasmiyatchilik taomillari);
- turizm va xordiq chiqarishni qo’llab-quvvatlovchi ijtimoiy tadbirlarning sustligi yoki mavjud emasligi;
- imkoniyati cheklangan kishilar uchun turmahsulotlarga oid axborotlarni olish imkoniyatining mavjud emasligi yoki turmahsulot marketingining sustligi (turistik destinatsiyalarda imkoniyati cheklangan kishilar uchun turmahsulot assortimentining cheklanganligi);

•imkoniyati cheklangan kishilar uchun sayohatlar uyushtirishga zaruriy motivatsiyaning yetishmasligi.

Natijalar va muhokamalar

Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma’lumotlariga ko‘ra, bugun dunyoda 1 milliarddan ortiq odam nogironlikdan aziyat chekadi. Bu dunyo aholisining, taxminan, 15 foizini tashkil etadi. O‘zbekistonda ham bunday toifadagi odamlar soni kam emas. Nogironlarga qulay sharoit yaratish, ularga ta’lim berish, munosib ish o‘rinlari bilan ta’minlash masalasi nihoyatda dolzarbdir [2].

Hozirgi kunda mamlakatimizda to‘siqsiz turizmni rivojlanishini tahlil qilish jarayonida turizmning ushbu turini rivojlantirishga bir qator muammolar mavjudligini ko‘rish mumkin [5]: Masalan,

1.Hududlarni to‘siqsiz turizm hududi sifatida reklama qilishning yetarli emasligi;

2.To‘siqsiz turizm sohasida statistik ma’lumotlarning e’lon qilinmasligi(ba’zan esa yo‘qligi);

3.To‘siqsiz turizm ishtiyoqmandlari uchun moliyaviy imkoniyatlarning qoniqarsiz holati;

4.Nogironligi bo‘lgan shaxslarga moslashtirilgan mehmonxonalarning kamligi;

5.Imkoniyati cheklangan turistlar ehtiyojlariga moslashtirilgan shahar infratuzilmasi -moslashtirilgan shahar transporti, piyodalar uchun qulay ko‘chalarning yo‘qligi;

6.Malakali kadrlarning yetishmasligi.

Mazkur muammolarni bartaraf qilishda quyidagi kompleks chora – tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir:

1. Belgilangan manzilga kirish imkoniyatini baholash dasturi:

Taklif: Turistik yo‘nalishlar, jumladan, diqqatga sazovor joylar, turar joylar, transport va jamoat obyektlarining mavjudligini baholash uchun kompleks baholash dasturini amalga oshirish.

Maqsadlar: Imkoniyati cheklangan sayohatchilar uchun yo‘nalishlarni yanada qamrab olish uchun foydalanish imkoniyatiga to‘siqlarni aniqlash va yaxshilashga ustuvor ahamiyat berish.

2. Inklyuviz turizm bo‘yicha trening tashabbusi:

Taklif: Sayyohlik sanoati mutaxassislarini nogiron sayohatchilarning ehtiyojlarini qondirish bo‘yicha o‘qitish uchun o‘quv dasturini yaratish.

Maqsadlar: turizm xodimlarining nogironlik muammolari haqida xabardorligi va tushunchasini oshirish, mijozlarga xizmat ko‘rsatish ko‘nikmalarini oshirish va turizm sohasida inklyuzivlikni rivojlantirish.

3. Kirish mumkin bo‘lgan turizm marketing kampaniyasi:

Taklif: Inklyuziv turizm yo‘nalishlarini targ‘ib qilish va ularning qulaylik xususiyatlari va takliflarini ta’kidlash uchun marketing kampaniyasini boshlash.

Maqsadlar: imkoniyati cheklangan sayohatchilarning sayohat qilish imkoniyatlari haqida xabardorligini oshirish, inklyuziv turizm tajribasini namoyish etish va kirish mumkin bo‘lgan yo‘nalishlarga bron qilishni rag‘batlantirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Qo‘ziboyev, B., & Ibragimov, B. (2023). Hududlarda inklyuziv turizmni rivojlanish muammolari va istiqbollari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 1(11-12). https://doi.org/10.55439/GED/vol1_iss11-12/a391
2. <https://kun.uz/news>
3. Сигида, Е. А. Инвалидность и туризм: потребность и доступность : монография / Е. А. Сигида, И. Е. Лукьянова. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 106 с.
4. Белоусова Н.В. Зарубежный опыт популяризации инклюзивного реабилитационно-социального туризма // Туризм и гостеприимство. 2019. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyy-opyt-populyarizatsii-inklyuzivnogo-reabilitatsionno-sotsialnogo-turizma> (дата обращения: 22.04.2024).
5. Rustamkulovna S. T. O ‘ZBEKISTONDA TO ‘SIQSIZ TURIZMNI RIVOJLANTIRISH //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2023. – Т. 3. – №. 12. – С. 110-112.